

Nederlands and Frans below

Information and consent form

Dear participant,

You wish to participate in a scientific study of understanding how people perceive the 15-minute neighborhoods, carried out by [Dr. Mohammad Hamed Abdi](#) under the direction of [Prof. Thomas Vanoutrive](#). This survey is based on a research project undertaken at the *University of Antwerp* and funded by the *European Commission* under *Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions*. For more information, please visit our project website [here](#).

In a moment, we will present you a few closed questions relevant to the physical environment of your living area and proximity of urban facilities to you. This will take about around 15 minutes to complete. According to the context of focus (Brussels-Capital Region), all residents over 18 who live in the region's each neighborhood are eligible to take part in the survey. The participation will not impose you any costs and they will not receive any gifts or payment for their participation.

The survey takes the form of a six-part questionnaire as follows:

- 1- Your background information
- 2- Preferences towards importance of proximity to specific facilities, their quality, etc.
- 3- Perception and satisfaction about different qualities of facilities and their proximity to you
- 4- Perception of environmental characteristics, and,
- 5- Behavioural information about usual visiting services and travelling

Also, you are not generally expected to experience any discomfort, disadvantages, or risks. However, you may find asking about their residence address (such as postal code, street name, nearest supermarket) sensitive and reluctant to answer. While this information is highly valuable to our research and will facilitate further comparisons between perceived and real-world built-environment, you should feel free to share only as much as they are comfortable with.

When participating in this study, you are recognizable to our researchers during the collection of data and/or in the data we collect. According to **GDPR-legislation**, we are **required to register your first- and surname when you agree to participate**. We store the consent forms in which you are recognizable separately and digitally for 10 years in password-protected files in a separate location on secure servers of the AUHA (Association of University and Colleges Antwerp). These consent forms are only accessible to both the researchers mentioned above.

Furthermore, **we also collect other data that allows us to recognize you.** At the end of the survey, we will ask you to declare your willingness to participate in further interviews ,and if agreed, your name and contact details are collected in order to be able to reach out and ask about the reasoning behind your choices and explore the latent factors at play. **After completing data collection** and before the start of the analyses, **we make our datasets pseudonymous.** This means that in our datasets we replace data with which you are recognizable with a pseudonym (another name or a code). In another so-called 'key file' we link this pseudonym to your identity. We store key files separately, in password-protected files in a separate location on secure servers of the AUHA. Those who have access to the key files will treat them confidentially and the key files will not be shared further. Both researchers mentioned have access to both the datasets and the key files and can still make you recognizable in the datasets/results. For all other people, you are no longer immediately recognizable in the datasets and results of this study. The pseudonymized datasets are stored digitally for up to 10 years after the end of the study.

You have the right to view files in which you are recognizable as long as these files are stored. You can only view data about yourself in these files. Changing or deleting data may be exceptionally allowed if this does not jeopardise the purpose of the research.

You have the right to refuse to participate and to stop your participation at any time. You do not have to explain this and this will not entail any disadvantage or loss of benefits. The data already collected can be deleted at your request if this does not jeopardize the purpose of the research.

The researchers of this study have the right to share anonymous databases (in which participants are not recognizable to anyone) **with (inter)national colleagues** in the context of (this and/or later) scientific research. These data files are not accessible to other parties, including yourself or companies/organizations that do not fit within scientific research institutions.

If you have any further questions or comments, please contact **the contact person of this project:** mohammadhamed.abdi@uantwerpen.be. If you have any questions or comments about the collection of data with which you are recognizable, you can also contact the **Data Protection Officer or the Privacy Service of the University of Antwerp:** privacy@uantwerpen.be. If you believe that one of the aforementioned persons is not processing your personal data lawfully and in accordance with the legal requirements, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority (contact details available at: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/>). We do recommend, in case of complaints, to first contact our data protection officer. Often any problems or misunderstandings can be solved quickly and easily in this way.

Informatie- en toestemmingsformulier

Beste deelnemer,

U wilt deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar hoe mensen de 15-minutenbuurten ervaren, uitgevoerd door [Dr. Mohammad Hamed Abdi](#) onder leiding van [Prof. Thomas Vanoutrive](#). Deze enquête is gebaseerd op een onderzoeksproject dat is uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen en gefinancierd door de Europese Commissie onder Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions. Voor meer informatie kunt u [hier](#) onze projectwebsite bezoeken.

Zo dadelijk zullen we u een paar gesloten vragen stellen die relevant zijn voor de fysieke omgeving van uw woongebied en de nabijheid van stedelijke voorzieningen. Het invullen hiervan duurt ongeveer 15 minuten. Volgens de focuscontext (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) komen alle inwoners van 18 jaar en ouder die in elke buurt van het gewest wonen in aanmerking om deel te nemen aan de enquête. De deelname brengt voor u geen kosten met zich mee en zij ontvangen geen geschenken of betaling voor hun deelname.

De enquête bestaat uit een vragenlijst met zes delen, namelijk:

- 1- Uw achtergrondinformatie
- 2- Voorkeuren voor het belang van de nabijheid van specifieke voorzieningen, hun kwaliteit, enz.
- 3- Perceptie en tevredenheid over verschillende kwaliteiten van voorzieningen en hun nabijheid tot u
- 4- Perceptie van omgevingskenmerken, en,
- 5- Gedragsinformatie over gebruikelijke bezoekservices en reizen

Bovendien wordt er over het algemeen niet van u verwacht dat u ongemak, nadelen of risico's ervaart. U vindt het echter mogelijk gevoelig om te vragen naar hun woonadres (zoals postcode, straatnaam, dichtstbijzijnde supermarkt) en aarzelt om te antwoorden. Hoewel deze informatie zeer waardevol is voor ons onderzoek en verdere vergelijkingen tussen de waargenomen en de werkelijke gebouwde omgeving zal vergemakkelijken, moet u zich vrij voelen om alleen zoveel te delen als zij prettig vinden.

Wanneer u deelneemt aan deze studie, bent u herkenbaar voor onze onderzoekers tijdens het verzamelen van gegevens en/of in de gegevens die wij verzamelen. Volgens de AVG-wetgeving zijn wij verplicht om uw voor- en achternaam te registreren wanneer u akkoord gaat met deelname. De toestemmingsformulieren waarin u herkenbaar bent, bewaren wij apart en digitaal gedurende 10 jaar in met een wachtwoord beveiligde bestanden op een aparte locatie op beveiligde servers van de AUHA

(Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen). Deze toestemmingsformulieren zijn enkel toegankelijk voor beide hierboven genoemde onderzoekers.

Verder verzamelen we ook andere gegevens waarmee we u kunnen herkennen. Aan het einde van de enquête vragen we u om uw bereidheid te verklaren om deel te nemen aan verdere interviews, en indien akkoord, worden uw naam en contactgegevens verzameld om contact met u op te kunnen nemen en te vragen naar de redenering achter uw keuzes en de latente factoren die een rol spelen te onderzoeken. Na het voltooien van de gegevensverzameling en vóór de start van de analyses, maken we onze datasets pseudoniem. Dit betekent dat we in onze datasets gegevens waarmee u herkenbaar bent vervangen door een pseudoniem (een andere naam of een code). In een ander zogenaamd 'sleutelbestand' koppelen we dit pseudoniem aan uw identiteit. We slaan sleutelbestanden apart op, in met een wachtwoord beveiligde bestanden op een aparte locatie op beveiligde servers van de AUHA. Degenen die toegang hebben tot de sleutelbestanden, zullen deze vertrouwelijk behandelen en de sleutelbestanden worden niet verder gedeeld. Beide genoemde onderzoekers hebben toegang tot zowel de datasets als de sleutelbestanden en kunnen u nog steeds herkenbaar maken in de datasets/resultaten. Voor alle andere personen geldt dat u niet meer direct herkenbaar bent in de datasets en resultaten van dit onderzoek. De gepseudonimiseerde datasets worden digitaal bewaard tot 10 jaar na afloop van het onderzoek.

U hebt het recht om bestanden in te zien waarin u herkenbaar bent, zolang deze bestanden bewaard worden. U mag in deze bestanden alleen gegevens over uzelf inzien. Het wijzigen of verwijderen van gegevens kan uitzonderlijk worden toegestaan als dit het doel van het onderzoek niet in gevaar brengt.

U hebt het recht om deelname te weigeren en uw deelname op elk moment te stoppen. U hoeft dit niet uit te leggen en dit brengt geen nadeel of verlies van voordelen met zich mee. De reeds verzamelde gegevens kunnen op uw verzoek worden verwijderd als dit het doel van het onderzoek niet in gevaar brengt.

De onderzoekers van dit onderzoek hebben het recht om anonieme databanken (waarin deelnemers voor niemand herkenbaar zijn) te delen met (inter)nationale collega's in het kader van (dit en/of later) wetenschappelijk onderzoek. Deze databestanden zijn niet toegankelijk voor andere partijen, inclusief uzelf of bedrijven/organisaties die niet binnen wetenschappelijke onderzoeksinstellingen passen.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van dit project: mohammadhamed.abdi@uantwerpen.be. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verzameling van gegevens waarmee u herkenbaar bent, kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming of de Privacy dienst van de Universiteit Antwerpen: privacy@uantwerpen.be.

Indien u van mening bent dat één van de voornoemde personen uw persoonsgegevens niet rechtmatig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar op: <https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/>). Wij raden u wel aan om bij klachten eerst contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. Vaak kunnen eventuele problemen of misverstanden op deze manier snel en eenvoudig worden opgelost.

Formulaire d'information et de consentement

Cher participant,

Vous souhaitez participer à une étude scientifique visant à comprendre la perception des quartiers du quart d'heure, menée par le [Dr. Mohammad Hamed Abdi](#) sous la direction du [Prof. Thomas Vanoutrive](#). Cette enquête s'appuie sur un projet de recherche mené à l'Université d'Anvers et financé par la Commission européenne dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie d'Horizon Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de notre projet [ici](#).

Nous vous poserons dans un instant quelques questions fermées concernant l'environnement physique de votre lieu de vie et la proximité des infrastructures urbaines. Cela vous prendra environ 15 minutes. Conformément au contexte de la Région de Bruxelles-Capitale, tous les résidents de plus de 18 ans résidant dans chaque quartier de la région sont éligibles pour participer à l'enquête. Cette participation est gratuite et ne vous donnera droit à aucun cadeau ni rémunération.

L'enquête se présente sous la forme d'un questionnaire en six parties, comme suit :

- 1- Informations générales
- 2- Préférences quant à l'importance de la proximité d'installations spécifiques, leur qualité, etc.
- 3- Perception et satisfaction quant aux différentes qualités d'installations et à leur proximité
- 4- Perception des caractéristiques environnementales
- 5- Informations comportementales concernant les services de visite et les déplacements habituels

De plus, vous ne devriez généralement pas ressentir d'inconfort, d'inconvénients ou de risques. Cependant, vous pourriez trouver délicat de demander l'adresse de leur domicile (comme le code postal, le nom de la rue, le supermarché le plus proche) et hésiter à y répondre. Bien que ces informations soient très précieuses pour notre recherche et facilitent les comparaisons entre l'environnement bâti perçu et réel, n'hésitez pas à les partager uniquement avec leur accord.

En participant à cette étude, vous êtes identifiable par nos chercheurs lors de la collecte de données et/ou dans les données que nous collectons. Conformément au RGPD, nous sommes tenus d'enregistrer votre prénom et votre nom lorsque vous acceptez de participer. Nous conservons les formulaires de consentement dans lesquels vous êtes identifiable séparément et numériquement pendant 10 ans dans des fichiers protégés par mot de passe, situés à un emplacement distinct sur les serveurs sécurisés de l'AUHA (Association des Universités et Hautes Écoles d'Anvers). Ces formulaires de consentement ne sont accessibles qu'aux deux chercheurs mentionnés ci-dessus.

Nous collectons également d'autres données permettant de vous identifier. À la fin de l'enquête, nous vous demanderons de déclarer votre volonté de participer à d'autres entretiens. Si vous acceptez, votre nom et vos coordonnées seront collectés afin de vous contacter et de vous interroger sur les raisons de vos choix et d'explorer les facteurs latents en jeu. Après la collecte des données et avant le début des analyses, nous pseudonymisons nos données. Cela signifie que nous remplaçons les données qui vous identifient par un pseudonyme (un autre nom ou un code). Dans un autre « fichier clé », nous associons ce pseudonyme à votre identité. Nous stockons les fichiers clés séparément, dans des fichiers protégés par mot de passe, sur des serveurs sécurisés de l'AUHA. Les personnes ayant accès aux fichiers clés les traiteront de manière confidentielle et ne seront pas partagées. Les deux chercheurs mentionnés ont accès aux données et aux fichiers clés et peuvent toujours vous identifier dans les données/résultats. Pour toutes les autres personnes, vous n'êtes plus immédiatement identifiable dans les données et les résultats de cette étude. Les données pseudonymisées sont conservées numériquement jusqu'à 10 ans après la fin de l'étude.

Vous avez le droit de consulter les fichiers dans lesquels vous êtes identifiable tant que ces fichiers sont conservés. Vous ne pouvez consulter que les données vous concernant dans ces fichiers. La modification ou la suppression de données peut être exceptionnellement autorisée si cela ne compromet pas l'objectif de la recherche.

Vous avez le droit de refuser de participer et d'y mettre fin à tout moment. Vous n'avez pas à vous justifier et cela n'entraînera aucun inconvénient ni perte de bénéfices. Les données déjà collectées peuvent être supprimées à votre demande si cela ne compromet pas l'objectif de la recherche.

Les chercheurs de cette étude ont le droit de partager des bases de données anonymes (dans lesquelles les participants ne sont identifiables par personne) avec des collègues (inter)nationaux dans le cadre de la présente recherche scientifique et/ou de recherches ultérieures. Ces fichiers de données ne sont pas accessibles à des tiers, y compris à vous-même ou aux entreprises/organisations qui ne relèvent pas d'institutions de recherche scientifique.

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter la personne de contact de ce projet : mohammadhamed.abdi@uantwerpen.be. Pour toute question ou commentaire concernant la collecte de données vous concernant, vous pouvez également contacter le délégué à la protection des données ou le service de protection de la vie privée de l'Université d'Anvers : privacy@uantwerpen.be. Si vous estimez que l'une des personnes susmentionnées ne traite pas vos données personnelles de manière licite et conformément aux exigences légales, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de protection des données (coordonnées disponibles à l'adresse :

<https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/>). En cas de plainte, nous vous recommandons de contacter en premier lieu notre délégué à la protection des données. Ce moyen permet souvent de résoudre rapidement et facilement les problèmes ou les malentendus.